

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Avaliação de riscos psicossociais do trabalho num serviço municipal com atendimento ao público

Ana Céu, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O serviço de atendimento ao público está associado a elevados níveis de stress e fadiga laboral, devido à interação constante com pessoas e aos níveis elevados de concentração, responsabilidade e disponibilidade mental para ouvir os pedidos e problemas dos clientes. O estudo desenvolvido teve como objetivo principal a análise e avaliação dos riscos psicossociais do trabalho presentes num serviço de atendimento ao público de uma empresa municipal, nomeadamente ao nível da incidência de stress e exaustão profissional. Para o efeito foi preparada uma abordagem metodológica que permite a obtenção do nível de risco de cada fator de risco identificados para, consequentemente, se apurar a necessidade de intervenção. Os dados apurados permitem concluir pela existência de condições psicossociais de trabalho favoráveis, com a maioria dos fatores de risco abordados a apresentarem um nível de risco moderado (50%) ou aceitável (30%). Todavia, também se registaram fatores com nível de risco elevado (8%) ou inaceitável (12%), daí se terem listado um conjunto de medidas de intervenção prioritárias, maioritariamente focadas no reforço das atividades de segurança e saúde do trabalho.

Palavras-chave: Riscos psicossociais, Atendimento ao público, Stress, Fadiga Laboral, *Burnout*.

Assessment of psychosocial risks at work in a municipal service with public attendance

Abstract: Customer service is associated with high levels of stress and fatigue at work, due to constant interaction with people and high levels of concentration, responsibility and mental readiness to listen to customers' requests and problems. The study carried out had as its main objective the analysis and assessment of the psychosocial risks of work present in a customer service of a municipal company, namely in terms of the incidence of stress and professional exhaustion. For this purpose, a methodological approach was prepared that allows obtaining the risk level for each risk factor identified, consequently, helping to determine the need of intervention. The collected data allow the conclusion that exist favourable psychosocial working conditions in that service, with most of the risk factors addressed presenting a moderate (50%) or acceptable (30%) risk level. However, there were also factors with a high (8%) or unacceptable (12%) risk level, which is why a set of priority intervention measures were listed, mostly focused on strengthening work safety and health activities.

Keywords: Psychosocial risks, Customer service, Stress, Labour fatigue, *Burnout*.

1. Introdução

Quando se aborda a segurança e saúde no trabalho (SST) é necessário ter em conta de que o risco existe e que tende a estar na constante vivência de qualquer ser humano, tanto no trabalho como em qualquer outra atividade ou forma de vida. Ao se estudar os riscos psicossociais e os seus efeitos adversos sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, deve-se assumir que os mesmos são realidade inerente aos locais de trabalho, podendo os profissionais estarem mais ou menos a expostos a determinado tipo de fatores de risco.

Os riscos psicossociais do trabalho decorrem das exigências naturais das atividades profissionais, bem como de uma gestão e organização laboral desajustada, e de outras situações desfavoráveis no trabalho. Ao longo dos anos, os trabalhadores dos municípios têm sido um dos grupos profissionais mais afetados com a degradação das condições de trabalho (Soares & Neto, 2019), sendo de extrema importância, tanto a nível pessoal como organizacional, a atuação e proximidade dos técnicos de SST, nomeadamente através de avaliações de exposição a riscos psicossociais do trabalho. Um serviço administrativo com atendimento ao público tende a estar, normalmente, associado a elevados graus de stress e fadiga mental, devido à necessidade de se manter uma interação constante e postura exigente de concentração e responsabilidade (Soares & Neto, 2019). Estes fatores tornam-se mais acentuados nos casos em que existe atendimento ao público permanente, pelo que as avaliações devem ser realizadas regularmente de modo a perceber qualquer alteração psicológica e social que pode estar a afetar o bem-estar físico e mental dos trabalhadores.

As entidades patronais têm a responsabilidade e obrigação legal de avaliar e gerir os riscos psicossociais no local de trabalho. É importante que as administrações de empresas estejam empenhadas nesta gestão e prevenção, envolvendo os trabalhadores na identificação dos perigos e no planeamento e implementação de soluções (Costa & Neto, 2020).

Este estudo desenvolvido na área de atendimento ao público de uma empresa municipal, tem uma mais-valia, quer a nível pessoal quer para a organização, já que ajuda a demonstrar, compreender e identificar a problemática relacionada com os riscos psicossociais em trabalhadores que exercem funções nesse serviço. Será feita a avaliação de riscos psicossociais, nomeadamente ao nível de fadiga laboral, precariedade laboral, stress e *burnout* ocupacional, bem como das estratégias de *coping*, possíveis de aplicar em situações de stress nos trabalhadores. Foram estudadas 20 pessoas a exercer funções em serviço de atendimento ao público, tendo todas a categoria de administrativo.

Nos pontos seguintes serão partilhados os procedimentos e resultados obtidos com este estudo. Primeiramente, será efetuado um enquadramento teórico, referindo alguns conceitos chave. De seguida será explicada a abordagem metodológica e os instrumentos usados. Posteriormente, será apresentado e discutido os resultados apurados, concluindo-se com algumas medidas de intervenção/prevenção.

2. Riscos psicossociais do trabalho em avaliação

"Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na conceção, organização, ambiente e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social tais como stresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão" (EU-OSHA, 2021, s/p). São consequências de uma série de fatores que ocorrem no local de trabalho, nomeadamente exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções, a insegurança laboral, comunicação ineficaz, a falta de apoio por parte das chefias, a falta de controlo sobre a forma de executar o trabalho, entre outros (EU-OSHA, 2021).

Os fatores de risco psicossocial estão na base da possível existência de riscos psicossociais relacionados com o trabalho. De acordo com a Lei nº 102/2009, o perigo pode ser definido como "a

propriedade intrínseca de uma instalação, atividade, equipamento, um agente ou outro componente material do trabalho com potencial para provocar dano”, sendo que o risco é considerado como “a probabilidade de concretização do dano em função das condições de utilização, exposição ou interação do componente material do trabalho que apresente perigo” (Lei nº 102/2009, p. 6168).

Desta forma, pode assumir-se que “os riscos psicossociais do trabalho representam a probabilidade de ocorrerem efeitos negativos para a saúde mental, física e social das/os trabalhadoras/es, gerados por condições de emprego, fatores organizacionais e relacionais que podem interagir com o funcionamento mental e bem-estar psicossocial das/os trabalhadoras/es” (Neto, 2015, p.7). Já os fatores de risco, que são fruto do perigo mais a exposição do trabalhador, podem ser compreendidos como aqueles “aspetos da conceção e gestão de trabalho, e seus contextos sociais e organizacionais, que têm o potencial para causar dano psicológico ou físico” (Cox & Griffiths, 1996 e 2005, citados por Neto, 2015, p.7).

Como mencionado, o estudo realizado no serviço municipal centra-se, sobretudo, nos riscos psicossociais de stresse, fadiga laboral, *burnout* e precariedade laboral. Segundo Neto (2019), estes são alguns dos principais riscos psicossociais do trabalho da atualidade, pelo que, nos subpontos seguintes, será efetuada uma caracterização sucinta desses tipos de riscos, para se entender o que reportam.

2.1. Stress Profissional

Cada vez mais existe um consenso para definir stress relacionado com o trabalho em termos das “interações” entre o trabalhador e o ambiente de trabalho (exposição a fatores de risco). Essas interações podem ser negativas ou positivas, consoante cause mal-estar ao trabalhador (assumindo uma vertente de *distress*) ou satisfação (*eustress*). O conceito de stress tende a ser mais associado à sua vertente negativa, sendo maioritariamente utilizado dessa forma na literatura, tal como se ilustrará a seguir. Mas importa ressaltar que nem todo o stresse é negativo, mas quando se foca essa dimensão, está a reportar-se a *distress*, sendo essa vertente que se assume como um risco psicossocial do trabalho.

O stress laboral, enquanto *distress*, pode ser definido como “um conjunto de perturbações psicológicas ou sofrimento psíquico associado às experiências do trabalho” (Prado, 2016, p. 286). Também pode ser entendido como “um estado emocional, provocado por uma disparidade entre o grau de exigência do trabalho e os recursos disponíveis do sujeito para lidar com as exigências do trabalho” (Miranda, 2011, p.11). contudo, importa atender “que nem todas as pessoas ficam stressadas com os mesmos *stressores*, ou seja, o que determina a ocorrência de stress é a interação entre as características do ambiente e as características do sujeito” (Miranda, 2011, p.11).

Os níveis de stress variam conforme as exigências colocadas à pessoa, dos recursos que dispõe e do controlo sobre a situação, variam, também, da capacidade de *coping* das pessoas. A maioria do stress sofrido na atualidade está relacionado com o mundo laboral. Ramos (1999) divide em 3 categorias as fontes de stress no ambiente profissional:

- Nível organizacional – refere-se a fatores relacionados com o trabalho, como a cultura da empresa, estrutura organizacional e características do posto de trabalho;
- Nível grupal – está relacionado com os fatores externos ou não relacionados com as tarefas em si mesmo, como, por exemplo, as relações interpessoais negativas, falta de participação e colaboração, rivalidade entre colegas e escasso trabalho em equipa;
- Nível individual – está relacionado com as características da pessoa, nomeadamente a idade, a experiência profissional, o tipo de personalidade.

Por isso, o stress pode decorrer das práticas de organização e gestão do trabalho, pois um elevado nível de exigência na atividade profissional pode causar um limitado controlo do trabalhador sobre a mesma ou incapacidade de resposta, do tipo de interações laborais, por exemplo o assédio moral e outras formas de violência no trabalho são instigadoras de *distress*, e da qualidade do ambiente laboral, porque fatores de ordem física, tais como o ruído e o clima térmico, podem também causar stress.

O stress ocupacional resulta em consequências significativas na vida das pessoas, provocando, progressivamente, a degradação do estado de saúde das mesmas e do seu desempenho produtivo. A nível individual, pode gerar reações emocionais (ex: transtornos de sono, ansiedade, esgotamento) e a reações cognitivas adversas (ex: diminuição da capacidade de concentração e de memória). Já para a organização pode suscitar uma diminuição da assiduidade, pontualidade, produtividade e qualidade de trabalho efetuado e um aumento dos conflitos interpessoais, doenças e acidentes de trabalho, turnover, e problemas de comunicação (Neto, 2019).

Estes fatores, levam, frequentemente, a maiores gastos por parte da instituição (AESST, 2002, citado por Cunha & Neto, 2019). Desta forma, é essencial promover a qualidade de vida no local de trabalho, através de criação de um equilíbrio entre a produtividade que se deseja e as condições de trabalho satisfatórias para os trabalhadores, pois, num ambiente de trabalho saudável, obtêm-se melhores resultados ao nível da produtividade, da assiduidade e da qualidade do produto/serviço final.

2.2. Estratégias de Coping

Como já referido, os trabalhadores podem não ficam stressados com os mesmos *stressores*, que existem moderadores que podem amplificar ou atenuar a exposição às fontes de stress. A capacidade de *coping* dos trabalhadores é uma dessas características que pode influenciar o nível de stress apresentado.

O *coping* é definido como os esforços adaptativos do trabalhador, ou seja, as estratégias que preconizam para lidar com situações potenciadoras de stress (Neto, 2019; Pereira & Queirós, 2016). No entanto, esta avaliação da situação depende das vivências e características do indivíduo, e das circunstâncias e da sua perceção da situação. Sempre que as estratégias forem eficazes, os níveis de stress reduzem, em contrapartida, caso o nível de stress se mantenha ou aumente, as estratégias de coping mostraram-se ineficazes (Alves & Oliveira, 2008).

As estratégias de *coping* são essenciais no enfrentar do stress, podendo fazer a diferença nos processos adaptativos desenvolvidos pelos trabalhadores (Pereira & Queirós, 2016). Podem ser identificados três tipos de estratégias de *coping*: o Foco nas Tarefas, o Foco nas Emoções e o Foco no Evitamento. As estratégias de focadas na tarefa provocam ações que lidam, de modo direto com os problemas, facilitando a compreensão e oportunidades de controlo das situações *stressoras* (Igreja, 2012; Pereira & Queirós, 2016). Como refere Igreja (2012), é uma atitude ativa sobre o agente *stressor*, ou seja, um enfrentar do problema, o que, para alguns autores, revela melhores resultados ao nível da saúde dos indivíduos.

Por sua vez, as estratégias de *coping* focadas na gestão das emoções referem-se ao processamento emocional que os trabalhadores realizam para poderem lidar com as situações stressantes a que estão expostas (Igreja, 2012; Neto, 2019). Este processo, pode passar por ver o lado positivo das situações ou ainda, encontrar formas de descarregar a tensão acumulada como, por exemplo, chorar, gritar, rir ou desabafar com terceiros, ganhando controlo emocional sobre os acontecimentos (Igreja, 2012; Neto, 2019).

Por fim, as estratégias de *coping* focadas no evitamento. Estas focam-se na fuga e negação da situação de stress (Igreja, 2012), visto que o trabalhador desenvolve ou provoca ações que evitam lidar

diretamente com o problema, ignorando ou adiando a decisão sobre o mesmo, ou empurrando-o para outras pessoas ou até mesmo esperando que ele se autoextinga.

A capacidade de *coping* pode influenciar o nível de fadiga e stresse sentido pela pessoa, bem como a probabilidade de aparecimento de *burnout*, também designado como exaustão ou esgotamento profissional (Neto, 2018).

2.3. Fadiga Laboral

A fadiga laboral pode ser entendida como “um estado de desgaste que segue um período de esforço, mental ou físico, caracterizado por diminuição da capacidade de trabalhar e redução da eficiência para responder a um estímulo” (Mota, Cruz & Pimenta, 2005; citado por Neto, 2018, s/p). Reflete uma alteração do mecanismo de controlo psicofisiológico, já que o mesmo não responde adequadamente às exigências do trabalho, ou responde com aumento de esforço da resistência física e mental (Dijk & Swaen, 2003).

Existe vários fatores que potenciam a fadiga laboral, nomeadamente o excesso de trabalho, a falta de autonomia, excesso de trabalho, pressão por produção, falta de participação nos processos de decisão, a exposição a riscos profissionais, elevado nível de complexidade nas tarefas, posturas corporais mantidas por tempo prolongado, stress e condições ambientais, como a iluminação, ruído e stresse térmico (Neto, 2018). Segundo Åhsberg (1998) e Neto (2018), a fadiga laboral pode-se manifestar de três, formas, como:

- Fadiga fisiológica - é sinalizada como uma diminuição da capacidade de geração de força e está associada a alterações fisiológicas em atividade das ondas cerebrais, movimentos oculares, funcionamento muscular, etc.;
- Fadiga objetiva ou comportamental – é sinalizada como a diminuição do desempenho, nomeadamente na capacidade de manter produtividade, níveis de atenção, eficácia e retenção de informação, podendo-se refletir também em expressões físicas, como o bocejar;
- Fadiga subjetiva ou percebida – é sinalizada pela perceção dos trabalhadores, através da sua autoavaliação do nível de desgaste que sentem, podendo ser representada por sintomas de cansaço percebido, como sonolência, desconforto físico, falta de motivação, redução dos tempos de resposta, entre outros.

A nível individual, as consequências da fadiga são, essencialmente, as dores de cabeça e estômago, insónias, alergias, perda de apetite, irritabilidade e estado depressivo; já para a organização representa baixa produtividade, taxas elevadas de absentismo e acidentes de trabalho (Chagas, 2016). Através de flexibilidade horária, diminuição da intensidade e duração do trabalho e, sobretudo, pelo investimento na melhoria das condições de SST, será possível prevenir ou mitigar os estados de fadiga. É importante ter em conta, que não é o trabalho em si que é nocivo, mas sim a forma como ele é organizado (Chagas, 2016).

2.4. Burnout

A síndrome de *burnout* é uma perturbação psicológica causada por uma exposição crónica a níveis excessivo de *distress*, fruto da uma sobrecarga física e emocional suscitada pelo trabalho desenvolvido. Decorre de um esgotamento físico e mental resultante de uma vida profissional desgastante e sobrecarregada, que impossibilita ou limita a capacidade de um trabalhador desempenhar tarefas quotidianas, tais como a sua atividade profissional (Sá, 2020). Pines e Aronson (1988, citados Neto 2019, s/p) definem *burnout* como sendo “um estado de exaustão física, emocional e mental provocado por um longo envolvimento em situações que são emocionalmente exigentes”, sendo, ainda, de “salientar que esta síndrome é originada a partir de um processo crónico de exposição

ao stress, não sendo consequência de um único episódio de mal-estar e pressão, devendo assim, ser percebido como um processo que se desenvolve ao longo do tempo (Miranda, 2011, citados por Neto 2019, s/p).

A sintomatologia de *burnout* tendem a ser evolutiva e pode-se refletir a partir através de diferentes dimensões: *distress* crónico como base e subsequente exaustão emocional, cinismo (perda do valor e significado do trabalho) e despersonalização laboral (perda da identidade profissional), diminuição da autoeficácia (quebra da produtividade) e da realização pessoal e profissional, *presentismo* (perda emocional de capacidade de trabalho por motivos de doença, em que se está fisicamente está presente, mas emocional e cognitivamente ausente), e esgotamento profissional propriamente dito, que representa o estágio final, exigindo reconhecimento clínico para que o estado de *burnout* do trabalhador seja considerado como doença relacionada com o trabalho (Neto 2019).

O *distress* crónico vai potenciar a exaustão emocional, refletindo um sentimento de estar sobrecarregado emocionalmente pelo trabalho e pelo contacto com outras pessoas, ou seja, o trabalhador percebe que os seus recursos emocionais estão esgotados e a nível psicológico não aguenta mais (Miguel, Vara & Queirós, 2014). O cinismo e despersonalização dizem respeito ao desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas em relação às tarefas e às pessoas a quem o trabalhador presta o serviço (colegas e/ou clientes), surgindo uma resposta progressiva de insensibilidade e de indiferença (representa a componente relacional do *burnout*) (Miguel, Vara & Queirós, 2014). A falta de realização pessoal e profissional manifestada decorre da autoavaliação negativa que o trabalhador faz de si próprio, sentindo-se ineficaz a nível profissional e insatisfeito com a sua realização pessoal no trabalho (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Santos & Correia, 2016).

2.5. Precariedade Laboral

A precariedade pode surgir do tipo de relação com o emprego e do tipo de condições de trabalho que os trabalhadores usufruem (Neto, 2019). Para além de, a precariedade laboral prejudicar a saúde e a segurança dos trabalhadores precários, pode contribuir para o aumento da insatisfação e sinistralidade laboral, pelo que, deve ser tido em conta por todos os trabalhadores e não apenas por aqueles que são vítimas do mesmo (Santos, 2019).

A precariedade laboral tende a ser caracterizada “por vínculos de trabalho que se renovam vezes sem conta, associados a sentimentos de incerteza e insegurança por parte dos trabalhadores, baixos salários e horários desregulados (CGTP-IN, 2019, citada por Cardoso, 2020, p.21). Isto é, surge muito associada a uma “relação laboral sem estabilidade, considerado o elemento principal dos contratos de trabalho” (Cardoso, 2020, p.21), contudo, o conceito vai muito para além da relação contratual. Reflete uma condição de vulnerabilidade, fruto de uma insegurança contratual que pode ser retratada por uma preocupação constante sobre a continuidade da sua relação de trabalho no futuro e da falta ou inadequação das condições de trabalho, seja em termo de justiça salarial, SST, formação profissional, perspetivas de carreira, entre outros (Vivian & Neto, 2021).

3. Abordagem Metodológica

3.1. Caracterização da empresa em estudo

A entidade em estudo é uma empresa municipal de fornecimento de serviços de água e saneamento, inserida na área metropolitana do Porto. Tem como objetivo assegurar a distribuição de água de qualidade aos seus clientes, a drenagem das águas residuais e a gestão da rede de águas pluviais, contribuindo para a despoluição, a gestão da recolha e encaminhamento dos resíduos sólidos urbanos e contribuir para a qualidade de vida das populações.

O estudo incide sobre os trabalhadores desta empresa que exercem função de atendimento ao público. Os colaboradores estão inseridos numa Direção que se pode subdividir em duas partes: *FrontOffice* e *BackOffice*.

No *FrontOffice*, os funcionários têm como prioridade o atendimento presencial, durante 8 horas por dia, com pausas de 1 hora para almoço e 15 minutos a meio do período da manhã. Contudo, as pausas nem sempre são cumpridas na íntegra ou sofrem alterações de horário, uma vez que os funcionários são dependentes do tempo que um cliente pode demorar em atendimento. Adicionalmente, estes colaboradores também são responsáveis por conciliar as suas tarefas com o auxílio ao *BackOffice*, o que nem sempre é possível dada a variabilidade do número de clientes que atendem diariamente. Em acréscimo, ao interagir diretamente com o cliente, além de gerir o problema da pessoa, estes colaboradores têm também de gerir conflitos, dado que ocasionalmente surgem clientes que apresentam um comportamento hostil. Nestas situações, os colaboradores devem manter uma postura serena e adequada, podendo, assim, provocar-lhes sentimentos de stress elevado.

Relativamente ao *BackOffice*, o horário estabelecido é o mesmo que no *FrontOffice*. Contudo, este setor encontra-se inserido num ambiente administrativo e monótono, sem contacto direto com o cliente, o que potencia o cumprimento dos mesmos. Estes colaboradores têm como principais tarefas o tratamento de correspondência (que advém de pedidos de informação, resolução de problemas e/ou reclamações) e o atendimento telefónico. Nesta função, os colaboradores, além de interagirem com vários departamentos da empresa, são também responsáveis por suportar os colegas que se encontram em *Frontoffice*, fornecendo-lhes dados e informações a que apenas estes têm acesso, ou reforçando a equipa de *Frontoffice* dependendo da quantidade de clientes em espera. Dada a volatilidade destas tarefas, estes colaboradores são frequentemente interrompidos, afetando negativamente a sua concentração e ritmo de trabalho, o que tendencialmente lhes causa ansiedade e pressão.

3.2. Identificação dos fatores de risco e estimação da exposição

O procedimento de análise e avaliação realizado incidiu sobre os riscos psicossociais de stress, fadiga laboral, *burnout* e precariedade. A análise destes riscos teve por base os dados recolhidos na revisão da literatura, no conhecimento do funcionamento do dia-a-dia do serviço de atendimento e no inquérito por questionário aplicado aos trabalhadores, no sentido de se registar a sua perceção sobre a exposição a fatores relacionados com os riscos mencionados, bem como sobre as estratégias de *coping* utilizadas para lidar com situações stressantes.

No que se refere ao inquérito, foi utilizado o “Questionário sobre o Stress e Exaustão Profissional”, estruturado por Neto (2016), que permite a identificação de um conjunto de fatores de risco relacionados com os tipos de riscos mencionados, assim como a estimação das exposições a esses perigos. É composto por cinco blocos, em que:

- o bloco A tem por base o Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), elaborado e validado por Åhsberg (1998) para se obter os níveis de fadiga física e fadiga mental relacionada com o trabalho que é auto percebido pelos trabalhadores. Trata-se de um modelo de fadiga percebida, com cinco fatores latentes: falta de energia, esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência. Todos os fatores estão positivamente relacionados entre si, exceto para o esforço físico que está negativamente relacionado à falta de motivação e a sonolência (Åhsberg, 1998; Neto, 2018);
- o bloco, B tem por base a Escala de stress no trabalho (versão reduzida) proposta por Paschoal e Tamayo em 2004, que permite apurar um nível médio de stress decorrente da exposição a conjunto de situações e fatores *stressores*;
- o bloco C tem por base a Inventário de Burnout de Maslach (MBI-HSS), de Maslach e Jackson (1981), validado para Portugal por Marques-Pinto em 2009 e Marques-Pinto e Picado em 2011,

considerando 22 questões que permitem o apuramento das três dimensões sintomatológicas de *burnout*: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal e profissional;

- o bloco D tem por base a Inventário de Coping de Situações Stressantes (CISS-21), proposto por Endler e Parker em 1994 e validado para Portugal por Pereira e Queirós (2016), considerando 21 questões que permitem apurar as estratégias de *coping* privilegiadas pelos inquiridos, seja em termos de foco nas tarefas, emoções ou evitamento;
- o bloco E considera dados socioprofissionais dos inquiridos, nomeadamente um conjunto de parâmetros relativos a características sociais, profissionais e de saúde dos trabalhadores. Também inclui questões para apuramento de alguns indicadores complementares, tais como: o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, em que se fundamentam na medição dos níveis de cansaço sentido pelos trabalhadores, antes e depois de uma jornada de trabalho, apresentando, para este estudo uma escalada entre 0 (nada cansado) e 10 (extremamente cansado) (Neto, 2016); o indicador relativo ao grau de satisfação geral com o trabalho e as condições de execução do mesmo, medido numa escala entre a muita insatisfação até à muita satisfação; e, por fim, o indicador de sentimento de segurança face ao contexto de pandemia, onde se afere a perceção face ao próprio grau de segurança sentido pelos próprios trabalhadores e face à preocupação por parte da entidade patronal com a segurança e saúde dos profissionais nesta fase de pandemia.

De modo a garantir o anonimato e, conseqüentemente obter maior taxa de resposta sincera por parte dos trabalhadores, foi pedido o email pessoal de cada um e enviado um e-mail, com um link para acesso ao inquérito, evitando o consumo de papel, e assim, cumprir com o total anonimato das suas respostas. À medida que se foi solicitado os e-mails, foi efetuada uma breve sessão informativa, de forma a enquadrar os objetivos e o método utilizado para a recolha de dados, bem como para permitir o esclarecimento de quaisquer dúvidas que pudessem existir.

3.3. Método de Avaliação de Risco

“A avaliação de riscos é o processo que mede os riscos (implica estimação e valoração dos riscos) para a segurança e saúde das/os trabalhadoras/es decorrentes de perigos no local de trabalho” (Neto, 2019, s/p). Este processo implica que se identifiquem os perigos, se estimem as exposições (fator de risco) e o potencial de gravidade das exposições (danos), e a probabilidade de o perigo suscitar o dano (risco), bem como a determinação de um nível de risco e de intervenção (Neto, 2019).

A avaliação de riscos implica uma análise estruturada de todos os aspetos inerentes ao trabalho, concretizada através da identificação dos fatores de risco, estimação e valoração dos riscos e indicação dos trabalhadores e terceiros a eles expostos (Silveira, 2020). Depois, consoante os resultados, define-se, em cada caso, as medidas de prevenção ou proteção adequadas, visando em primeira linha, a eliminação do risco ou se tal não for viável, a redução das suas conseqüências (Silveira, 2020).

A fim de identificar e listar os fatores de risco psicossocial relacionados à atividade dos trabalhadores, utilizou-se a estratégia apresentada no ponto anterior. Tanto no inquérito como nas outras fontes, os parâmetros sinalizados foram associados a fatores de risco, que depois foram associados aos referentes tipos de risco psicossocial. Avaliou-se de forma independente, cada fator de risco, permitindo, subsequentemente, que se apurasse os níveis de risco e de intervenção. Os riscos psicossociais avaliados no estudo são o stress profissional, fadiga e esgotamento profissional, e precariedade laboral, resultantes de 26 fatores de risco, mencionados na tabela 1. Esta tabela também considera a matriz de categorização aplicada para a classificação das exposições aos diferentes fatores de risco.

Tabela 1 - Matriz de Categorização da Classificação da Exposição

Perigo/Fator de risco	Risco	Classificação do grau de exposição			
		B	M	E	ME
Distresse elevado	Stresse profissional	< 2	2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Sentimento de insegurança no trabalho devido à pandemia		4	3	2	1
Ausência ou reduzida preocupação da entidade patronal com a segurança dos trabalhadores no contexto de pandemia		4	3	2	1
Ausência ou insuficiente informação/formação e equipamentos de proteção para a prevenção de contágio por COVID19		4	3	2	1
Receio em contaminar familiares		1	2	3	4
Falta de capacidade <i>coping</i> focada na tarefa		>4	3,1 até 4	2 até 3	1 até 1,9
Falta de capacidade <i>coping</i> focada na gestão das emoções		1 até 1,9	2 até 3	3,1 até 4	>4
<i>Coping</i> focado no evitamento		1 até 1,9	2 até 3	3,1 até 4	>4
Inexistência de prática desportiva regular		Sim (≥80%)	Sim (60-79%)	Sim (31-59%)	Não (≥70%)
Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho		Fadiga e Esgotamento profissional	0 a 3	4 a 5	6 a 7
Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho	0 a 5		6 a 7	8 a 9	10
Falta de Energia	< 2		2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Esforço Físico	< 2		2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Desconforto Físico	< 2		2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Falta de motivação	< 2		2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Sonolência	< 2		2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Exaustão emocional	< 1,5		1,5 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Despersonalização	< 1,5		1,5 até 3,4	3,5 até 4,9	≥ 5
Falta de realização pessoal	≥ 5		3,5 até 4,9	1,5 até 3,4	< 1,5
Atividades domésticas	Não (≥80%)		Sim (21-40%)	Sim (41-69%)	Sim (≥70%)
Existência de problemas com sono	Não (≥80%)		Sim (21-40%)	Sim (41-69%)	Sim (≥70%)
Existência de doenças ou lesões crónicas	Não (≥80%)		Sim (21-40%)	Sim (41-69%)	Sim (≥70%)
Posto de trabalho sem avaliação de riscos profissionais	Precariedade laboral		Sim (≥80%)	Sim (60-79%)	Sim (31-59%)
Não ter conhecimento da ficha de riscos do posto de trabalho		Sim (≥80%)	Sim (60-79%)	Sim (31-59%)	Não (≥70%)
Não ter formação sobre riscos psicossociais do trabalho		Sim (≥80%)	Sim (60-79%)	Sim (31-59%)	Não (≥70%)
Insatisfação com as suas condições de trabalho		1	2	3	4

Para efetuar o procedimento de avaliação dos riscos propriamente dito, foi utilizado o Método Simples para Avaliação de Riscos Psicossociais do trabalho proposto por Neto (2016 e 2019). Inicialmente, para cada fator de risco foram classificados o tempo de exposição e a frequência que os trabalhadores estão expostos. Na tabela 2 estão apresentados os critérios de classificação do nível de exposição. Em relação ao nível de frequência, este é avaliado em Muito Frequente, Frequente ou Ocasional, conforme tabela 5. O nível de frequência é considerado um fator de ajustamento na determinação da gravidade e da probabilidade.

Tabela 2 - Nível de Frequência

Nível de Frequência	Significado
Ocasional	1 vez/6meses
Frequente	Até 3 vezes/mês
Muito Frequente	1 a 5 vezes/semana

Fonte: Neto (2019)

De seguida, qualificou-se a valoração do risco tendo em consideração a gravidade, a probabilidade e o nível de risco, que permitirá a determinação do nível de intervenção. Através da tabela 3, verifica-se os parâmetros de como é efetuada a classificação do grau de gravidade potencial. Relativamente à probabilidade, esta é classificada tendo em consideração a tabela 4. É importante realçar que a probabilidade fica sempre associada à exposição, por exemplo, uma exposição baixa, irá representar uma probabilidade baixa, podendo a mesma ser ajustada em função da frequência da exposição.

Tabela 3 - Nível de Gravidade

Níveis de Gravidade	Tipo de danos	
	Danos Pessoais	Danos Materiais/Organizacionais
Leve	Danos psicossociais residuais, como desmotivação, frustração, irritabilidade, cansaço momentâneo.	Paragem momentânea da produção/serviço
Moderada	Danos psicossociais que afetam o estilo de vida e a saúde do/a trabalhador/a, com incapacidade ou limitações laborais que requerem ausência e/ou tratamento médico/medicamentoso até 1 semana.	Perda de produtividade, falhas de qualidade, reclamações pontuais de clientes, conflitos interpessoais com colegas e chefias, etc.
Grave	Danos psicossociais significativos afetam o estilo de vida e a saúde do/a trabalhador/a, com incapacidade ou limitações laborais que requerem ausência e/ou tratamento médico/medicamentoso superior a 1 semana e inferior de 3 semanas.	Perdas contínuas de produtividade, falhas de qualidade, avaria de máquinas por erros, Interrupções recorrentes de produção/serviço, reclamações frequentes de clientes, absentismo prolongado, agressões a colegas e/ou chefias, provocação de incidentes ou acidentes de trabalho sem gravidade.
Muito grave	Danos psicossociais que impedem a saudável participação do/a trabalhador/a no seu trabalho, vida familiar e social, que originam incapacidade laboral permanente ou prolongada por mais de 3 semanas.	Perdas significativas de produtividade, perda de clientes, violação de leis e normas, denigrir imagem pública da organização, provocação acidentes de trabalho graves, perturbação da ordem social e pública, coimas de entidades reguladoras, despedimentos.

Fonte: Neto (2019).

Tabela 4 - Nível de Probabilidade

Nível de probabilidade	Caracterização
Baixa	Espera-se que possa ocorrer raramente
Média	Espera-se que venha a ocorrer algumas vezes
Alta	Espera-se que venha a ocorrer com relativa facilidade
Muito alta	Espera-se que venha a ocorrer com muita facilidade

Fonte: Neto (2019).

O nível de risco é apurado de forma qualitativa e absoluto, fazendo a relação entre a gravidade e a probabilidade, conforme a tabela 5.

Tabela 5 - Nível de risco qualitativo e absoluto

		Probabilidade			
		Baixa	Média	Alta	Muito alta
Gravidade	Leve	Baixo (1)	Baixo (2)	Aceitável (3)	Aceitável (4)
	Moderada	Aceitável (5)	Médio (6)	Médio (7)	Médio (9)
	Grave	Médio (8)	Elevado (10)	Elevado (11)	Intolerável (14)
	Muito grave	Elevado (12)	Elevado (13)	Intolerável (15)	Intolerável (16)

Fonte: Neto (2019).

Por fim, a partir do nível de risco de cada fator determina-se o nível de intervenção, que determina o tipo de medidas a tomar e o horizonte temporal de execução das mesmas, conforme é descrito na tabela 6.

Tabela 6 - Nível de Intervenção

Nível de Intervenção	Risco	Tipo de ação
I	Baixo [1-2]	Não requer medidas específicas. Acompanhar situação.
II	Aceitável [3-5]	Não é necessário melhorar a ação preventiva. No entanto, devem ser consideradas melhorias que não impliquem uma carga económica importante. É necessário recorrer a verificações periódicas, de modo a assegurar que se mantém a eficácia das medidas de controlo.
III	Moderado [6-9]	Devem-se fazer esforços para reduzir o risco na fonte e devem ser tomadas medidas no curto prazo, com um período determinado de execução. Quando o risco estiver associado a consequências extremamente danosas, será necessária uma ação posterior para estabelecer com mais precisão a probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade de melhorias de controlo.
IV	Elevado [10-13]	Carece da implementação urgente de medidas, devendo ser aferido se o trabalho pode ser iniciado ou continuado até que se tenha reduzido o risco. Quando o risco corresponder a um trabalho que está a ser realizado devem-se tomar medidas para contornar o problema, num período de tempo inferior ao dos riscos moderados.
V	Intolerável [14-16]	Carece da implementação imediata de medidas. Caso exista potencial catastrófica iminente, não se deve iniciar ou continuar o trabalho até que se tenha reduzido o risco. Mesmo quando os recursos e tempos de execução são limitados, o trabalho deve ser interditado ou muito limitado.

Fonte: Neto (2019).

4. Apresentação e Discussão dos Resultados

4.1. Caracterização da amostra

O estudo foi realizado numa empresa de cariz municipal, mais especificamente no sector de atendimento ao público. Todos os funcionários aderiram a este estudo, obtendo, assim, uma taxa de participação de 100%.

A amostra estudada é composta por 14 indivíduos do sexo feminino (70% da amostra) e 6 indivíduos do sexo masculino (30% da amostra), com idades compreendidas entre os 22 anos e 62 anos, tendo, no seu conjunto, uma idade média de 39 anos. Cerca de 31% dos trabalhadores são casados, 16% divorciados e 53% solteiros, sendo que a maioria ainda não tem filhos, enquanto 6 trabalhadores têm apenas um filho e 5 têm 2 filhos.

Todos realizam atividades domésticas, em que 14 realizam-nas diariamente (70%), 5 em alguns dias da semana (25%) e 1 realiza semanalmente. Assim, por semana, o número médio de horas de trabalho doméstico é de 19 horas. Em relação à atividade física apenas 5 trabalhadores (25%) realizam algum tipo de exercício físico, como caminhadas e andar de bicicleta.

4.2. Indicadores de Fadiga, Stress, Coping e Burnout

No que diz respeito a dificuldades em dormir, apenas 15% dos trabalhadores dizem apresentar este problema e 10% sofreram de alguma lesão ou doença nos últimos meses. Relativamente ao Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, que tem como fundamento a medição do nível geral de cansaço que os profissionais sentem antes e depois de uma jornada de trabalho, conclui-se que 65% dos trabalhadores estão no nível aceitável antes da jornada de trabalho, e 60% encontram-se no nível elevado depois da jornada de trabalho (Tabela 7).

A maioria da nossa amostra mostra-se num nível de cansaço aceitável a moderado, antes da jornada de trabalho. Por sua vez, depois da jornada de trabalho, encontram-se num nível maioritariamente elevado ou intolerável. Este padrão indica que a atividade realizada durante o dia de trabalho é percebida como desgastante, todavia, o descanso diário e semanal parece estar a ser suficiente, já que permite uma recuperação ajustada entre jornadas. Todavia, importa referir que a maior parte destes trabalhadores desempenham as mesmas funções há mais de 15 anos, facto que também poder ajudar a contextualizar os valores reportados para o depois da jornada de trabalho.

Tabela 7 - Nível de exposição ao cansaço antes e depois da jornada de trabalho

Nível de cansaço		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes da jornada	nº	1	5	3	5	2	2	0	2	0	0	0
	%	5	25	15	25	10	10	0	10	0	0	0
Depois da jornada	nº	0	0	0	0	1	2	1	3	9	3	1
	%	0	0	0	0	5	10	5	15	45	15	5

Legenda: Verde – aceitável; Amarelo – moderado; Castanho – elevado; Vermelho – intolerável.

Analisando os dados do SOFI (Tabela 8), tendo por base cinco fatores latentes: falta de energia, esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência, denota-se uma incidência global baixa. É possível verificar que quatro dos fatores apresentam valores baixos, sendo a falta de energia o único a apresentar uma exposição moderada. Mas importa ressaltar que o desconforto físico, com média de 1,99 que se encontra no limiar superior do nível baixo, muito próximo do grau de exposição moderado.

Para uma análise mais fina, também se efetuou uma leitura pelos dois grupos da amostra, *BackOffice* e *FrontOffice*, pois apesar de todos trabalharem no mesmo departamento, estes executam

tarefas diferentes, conforme mencionado anteriormente. O intuito foi de se perceber se existiam incidências diferenciadas por grupo. A verificação da Tabela 9 permite concluir que sim, apesar de as mesmas serem limitadas. O *FrontOffice* apresenta um padrão similar à média geral, retratado no parágrafo anterior, sendo que a diferença se situa ao nível do *BackOffice*, que apresenta dois fatores com incidência moderada: a falta de energia e o desconforto físico.

Tabela 8 - Classificação do nível de exposição à fadiga laboral pelo SOFI

	<2	2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥5
	Baixo	Moderado	Elevado	Muito elevado
Fator	Total da Amostra			
	Média	Nível de Exposição		
Falta de Energia	2,75	Moderado		
Esforço Físico	1,64	Baixo		
Desconforto Físico	1,99	Baixo		
Falta de motivação	1,49	Baixo		
Sonolência	1,75	Baixo		

Tabela 9 - Classificação do nível de exposição à fadiga laboral pelo SOFI - BackOffice e Frontoffice

	<2	2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥5
	Baixo	Moderado	Elevado	Muito elevado
Fator	BackOffice		FrontOffice	
	Média	Nível de Exposição	Média	Nível de Exposição
Falta de Energia	2,65	Moderado	2,78	Moderado
Esforço Físico	1,50	Baixo	1,68	Baixo
Desconforto Físico	2,10	Moderado	1,95	Baixo
Falta de motivação	1,30	Baixo	1,55	Baixo
Sonolência	1,90	Baixo	1,70	Baixo

Em relação à avaliação da exposição a stress, verifica-se que, na sua globalidade, os trabalhadores apresentam uma incidência moderada, com valor médio de 2,9 (Tabela 10). Esse cenário é comum aos dois grupos, contudo, os valores médios do *BackOffice* encontram-se próximos do limiar superior do nível de exposição moderado, muito próximo do nível elevado. Tendo que ter mais atenção a estes trabalhadores, pois apesar de se obter um valor médio moderado, o stress está sempre presente no local de trabalho e, como se referiu no enquadramento teórico, deve haver sempre uma vigilância da saúde destas trabalhadoras, já que se deve evitar o *distress*.

Tabela 10 - Classificação do nível de exposição ao Stress

	<2	2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥5		
	Baixo	Moderado	Elevado	Muito elevado		
Fator	BackOffice		FrontOffice		Total da Amostra	
	Média	Nível de Exposição	Média	Nível de Exposição	Média	Nível de Exposição
Stress	3,3	Moderado	2,8	Moderado	2,9	Moderado

Como já mencionado, a avaliação da sintomatologia de *burnout* foi complementada com o recurso ao MBI, que contempla como dimensões fundamentais, a exaustão emocional, o cinismo e despersonalização profissional e a falta de realização pessoal e profissional. Tendo por base os dados obtidos e representados na Tabela 11, pode-se concluir por uma incidência baixa desta sintomatologia na amostra. A classificação baixa exprime-se em resultados baixos nas dimensões de exaustão emocional e despersonalização e resultados elevados na realização pessoal; uma incidência moderada exprime-se em resultados médios nas três dimensões e uma incidência elevada reflete-se em resultados elevados para as dimensões de exaustão emocional e despersonalização e resultados baixos na realização pessoal (Maslach & Jackson, 1981; Marques-Pinto & Picado, 2011, conforme citados por Neto, 2016).

Os dados da tabela evidenciam que o padrão nos dois grupos é similar, com ambos a reportarem um nível baixo de sintomatologia de *burnout*, dado que os resultados exprimem resultados médios na exaustão emocional, baixos na dimensão despersonalização e elevados na realização pessoal. Juntando estes dados aos indicadores apresentados anteriormente, denota-se uma tendência de baixa exposição à sintomatologia de *burnout* trabalhadores do serviço de atendimento ao público, ainda assim, importa não ignorar que existe um nível moderado de stress e de exaustão emocional, por isso, medidas devem ser acauteladas para atenuar ou limitar estes tipos de exposições.

Tabela 11 - Classificação do nível de exposição à sintomatologia da síndrome de *burnout*

	<2	2 até 3,4	3,5 até 4,9	≥5		
	Baixo	Moderado	Elevado	Muito elevado		
Fator	Backoffice		Frontoffice		Total da Amostra	
	Média	Nível de Exposição	Média	Nível de Exposição	Média	Nível de Exposição
Exaustão emocional	1,9	Moderado	2,0	Moderado	2,0	Moderado
Despersonalização	1,1	Baixo	1,1	Baixo	1,1	Baixo
Realização pessoal	3,4	Elevado	3,4	Elevado	3,4	Elevado

Nota: Neste caso, no fator Realização Pessoal a escala de exposição inverte, porque foi avaliado pela positiva, passado a ser seguinte: nível baixo - ≥5; nível moderado - 3,5 até 4,9; nível elevado - 1,5 até 3,4; nível muito elevado - < 1,5.

Em relação às estratégias de *coping*, o padrão também é bastante similar nos dois grupos. Denota-se que os dois grupos têm maior capacidade em utilizar estratégias orientadas para a tarefa, de seguida para as estratégias de evitamento e, por fim, na gestão das emoções. O fato de estes trabalhadores já exercerem a mesma profissão há diversos anos (em média, 15 anos), pode ajudar a explicar o cenário, na medida que já possuem mais capacidade para utilizar estratégias orientadas para a resolução dos problemas, até porque o sucesso da sua atuação no dia-a-dia depende dessa capacidade

de resolver os problemas apresentados pelos clientes. Portanto, a antiguidade na função tende a contribuir para a aquisição de mais competências, logo a experiência profissional ajuda no foco privilegiado como estratégia de *coping*.

Tabela 12 - Classificação das estratégias de *coping*

Fator	<i>BackOffice</i>	<i>FrontOffice</i>	Total da Amostra
Foco na tarefa	4,13	4,06	4,08
Foco na gestão de emoções	2,49	2,75	2,69
Foco no evitamento	3,23	3,40	3,36

Numa análise mais fina das questões utilizadas no inventário de *Coping*, constata-se que os itens com maior pontuação são: 1º - “Tentar gerir o tempo da melhor forma” em que 14 trabalhadores (70% da amostra) responderam “faço isso sempre ou quase sempre”, a 2º - “Focar-me no problema e tentar resolvê-lo”, em que 12 trabalhadores (60% da amostra) responderam de igual forma, e a questão 11º “Esforçar-me para tentar compreender a situação” em que 11 trabalhadores (55% da amostra) responderam “faço isso sempre ou quase sempre”. Estes resultados adequam-se na avaliação global, porque as questões mencionadas enquadram-se no fator “tarefa” que é o fator com valores altos.

Ainda se verificou que na questão 3º “Culpar-me por estar nesta situação” e na questão 12º “Ficar muito aborrecido”, 11 trabalhadores (55% da amostra) mencionam “faço isso raramente”, pelo que também vai ao encontro da avaliação global, pois ambas as questões se enquadram no fator “Gestão de emoções”, sendo o fator com valores mais baixos.

Para se chegar a um bom uso de *coping*, este implica valores elevados no foco nas tarefas, médios ou baixos no foco nas emoções e baixo no evitamento. Face aos resultados obtidos, pode-se concluir que os trabalhadores em estudo revelam uma capacidade *coping* positiva. Na amostra total, os valores médios por fator (Tabela 12) indicam uma maior predominância para a orientação para a tarefa, seguida do evitamento e da gestão das emoções.

4.3. Mapa de avaliação dos riscos psicossociais

Pelos resultados apresentados até ao momento, o cenário de exposição configura-se como positivo, não existindo exposições elevadas aos fatores de risco de fadiga, stress e *burnout*. Ainda assim, ficou patente a presença moderada de stress, fadiga laboral e exaustão emocional. Também importa não desconsiderar foco moderado na gestão de emoções e no evitamento, enquanto estratégias de *coping*.

As tabelas 13 e 14 sistematizam a avaliação de riscos psicossociais de stress profissional, fadiga, esgotamento profissional e precariedade laboral para a amostra global dos trabalhadores da atividade de atendimento ao público. Como já mencionado, foram identificados 26 fatores de risco para esses três tipos de riscos psicossociais relacionados como trabalho. Por cada fator de risco avaliou-se de forma independente, permitindo, assim, identificar o nível de risco e de intervenção associado. A maioria dos fatores de risco estão num nível de risco moderado (50%), existindo oito no nível aceitável (30%), 2 no nível elevado (8%) e, por fim, 3 no nível inaceitável (12%). Por isso, em termos globais, a incidência destes riscos é positiva, mas em 20% dos fatores isso já não acontece, com a incidência a ter que ser entendida como preocupante e foco de intervenção rápida.

Tabela 13 - Mapa de avaliação de riscos psicossociais dos trabalhadores do BackOffice

Perigo/Fator de risco	Risco	Classificação do Grau				Classificação Exposição	Nível de Frequência	Valores de Risco				Nível de intervenção
		B	M	E	ME			Nível de Gravidade	Nível de Probabilidade	Nível de Risco absoluto	Nível de risco qualitativo	
Distresse elevado	Stresse profissional		3.34			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Sentimento de insegurança no trabalho devido à pandemia		60	40	0	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III
Ausência ou reduzida preocupação da entidade patronal com a segurança dos trabalhadores no contexto de pandemia		60	40	0	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III
Ausência ou insuficiente informação/formação e equipamentos de proteção para a prevenção de contágio por COVID19		80	20	0	0	Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Receio em contaminar familiares		20	0	40	40	Elevado	Frequente	Moderada	Médio	7	Médio	III
Falta de capacidade <i>coping</i> focada na tarefa		4.13				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Falta de capacidade <i>coping</i> focada na gestão das emoções			2.49			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
<i>Coping</i> focado no evitamento				3.23		Elevado	Frequente	Moderada	Alta	7	Médio	III
Inexistência de prática desportiva regular			60%		Elevado	Frequente	Moderada	Alta	7	Médio	III	
Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho	Fadiga e Esgotamento profissional	0-3				Baixo	Frequente	Moderada	Baixo	6	Médio	III
Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho				8 a 9		Elevado	Frequente	Moderada	Alta	7	Médio	III
Falta de Energia			2.65			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Esforço Físico		1.50				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Desconforto Físico			2.10			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Falta de motivação		1.30				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Sonolência		1.90				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Exaustão emocional			1.91			Moderado	Frequente	Grave	Média	10	Elevado	IV
Despersonalização		1.12				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Falta de realização pessoal				3.4		Elevado	Frequente	Grave	Alta	11	Elevado	IV
Atividades domésticas					100%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	9	Médio	III
Existência de problemas com sono		100%				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Existência de doenças ou lesões crónicas	100%				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II	
Posto de trabalho sem avaliação de riscos profissionais	Precariedade laboral				100%	Muito Elevado	Muito frequente	Grave	Muito alta	14	Intolerável	V
Não ter conhecimento da ficha de riscos do posto de trabalho					80%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	14	Intolerável	V
Não ter formação sobre riscos psicossociais do trabalho					100%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	14	Intolerável	V
Insatisfação com as suas condições de trabalho		20	80	0	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III

Tabela 14 – Mapa de avaliação de riscos psicossociais dos trabalhadores do *FrontOffice*

Perigo/Fator de risco	Risco	Classificação do Grau				Classificação Exposição	Nível de Frequência	Valores de Risco				Nível de intervenção
		B	M	E	ME			Nível de Gravidade	Nível de Probabilidade	Nível de Risco absoluto	Nível de risco qualitativo	
Distresse elevado	Stresse profissional		2.77			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Sentimento de insegurança no trabalho devido à pandemia		40	53	0	7	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III
Ausência ou reduzida preocupação da entidade patronal com a segurança dos trabalhadores no contexto de pandemia		60	33	7	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III
Ausência ou insuficiente informação/formação e equipamentos de proteção para a prevenção de contágio por COVID19		60	40	0	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III
Receio em contaminar familiares		27	27	27	20	Elevado	Frequente	Moderada	Médio	7	Médio	III
Falta de capacidade coping focada na tarefa		4.06				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Falta de capacidade coping focada na gestão das emoções			2.75			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Coping focado no evitamento				3.40		Elevado	Frequente	Moderada	Alta	7	Médio	III
Inexistência de prática desportiva regular					80%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	9	Médio	III
Nível significativo de fadiga antes da jornada de trabalho			0 a 3			Baixo	Frequente	Moderada	Baixo	6	Médio	III
Nível significativo de fadiga depois da jornada de trabalho				8 a 9	Elevado	Frequente	Moderada	Alta	7	Médio	III	
Falta de Energia	Fadiga e Esgotamento profissional		2.78			Moderado	Frequente	Moderada	Médio	6	Médio	III
Esforço Físico		1.68				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Desconforto Físico		1.95				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Falta de motivação		1.55				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Sonolência		1.70				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Exaustão emocional			1.98			Moderado	Frequente	Grave	Média	10	Elevado	IV
Despersoalização		1.12				Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Falta de realização pessoal					3.40	Elevado	Frequente	Grave	Alta	11	Elevado	IV
Atividades domésticas					100%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	9	Médio	III
Existência de problemas com sono			80%			Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II
Existência de doenças ou lesões crónicas		87%			Baixo	Ocasional	Moderada	Baixo	5	Aceitável	II	
Posto de trabalho sem avaliação de riscos profissionais	Precariedade laboral				87%	Muito Elevado	Muito frequente	Grave	Muito alta	14	Intolerável	V
Não ter conhecimento da ficha de riscos do posto de trabalho					94%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	14	Intolerável	V
Não ter formação sobre riscos psicossociais do trabalho					100%	Muito Elevado	Muito frequente	Moderada	Muito alta	14	Intolerável	V
Insatisfação com as suas condições de trabalho		33	67	0	0	Moderado	Ocasional	Moderada	Médio	6	Médio	III

A precaridade laboral situa-se no nível inaceitável nos dois grupos, principalmente devido a défices em termos de atividades de SST. Mais 90% dos trabalhadores afirmam que o posto de trabalho nunca foi alvo de avaliação de riscos e nunca tiveram acesso à ficha de riscos do seu posto de trabalho. Em relação a formação dada pela Empresa sobre riscos psicossociais, todos os trabalhadores afirmaram nunca ter tido. Estas falhas revelam incumprimentos legais significativos e uma incapacidade de acautelar boas condições de trabalho. Estas avaliações de riscos são fulcrais para uma intervenção estruturada e consistente sobre os riscos profissionais presentes nos contextos laborais, devendo ser complementadas com a definição de procedimentos e instruções de segurança claras e precisas e com o fornecimento de informação e formação específica sobre os riscos dos postos de trabalhos.

No que diz respeito aos restantes fatores de riscos, não se está perante um cenário preocupante, contudo, ações devem ser tomadas para minimizar estas incidências, nomeadamente nos fatores com incidência moderada de risco. Como a grande parte dos níveis de intervenção encontrados decorrem desse patamar médio de incidência dos fatores de risco, indica a prevalência de um panorama de gravidade moderada, mas que deve suscitar esforços de controlo desses riscos. Até porque se os níveis de stress, fadiga e esgotamento profissional continuarem, é natural que tendam a aumentar o nível de risco, porque a resistência psicossocial vai diminuindo com o tempo. A ausência de intervenção pode levar, a breve trecho, a danos psicossociais significativos que afetam o estilo de vida e a saúde do trabalhador, podendo, também, suscitar danos psicossociais que impedem a saudável participação do/a trabalhador/a no seu trabalho, vida familiar e social, originando incapacidade permanente ou prolongada e/ou limitação do desempenho laboral (Amorim & Neto, 2020).

4.4. Discussão de Resultados

No seguimento dos resultados apresentados, importa complementar o significado técnico-científico dos mesmos, enquadrando e abrindo caminho para as propostas de intervenção que se recomenda para o contexto organizacional em estudo. Apesar de as atividades com interação com o público serem exigentes do ponto de vista psicossocial, tal como defendem outros estudos na área (Hilton & Whiteford, 2010; Neto, 2022), no serviço de atendimento avaliado concluiu-se pela existência de um contexto psicossocial favorável, já que a maioria dos fatores revelaram um nível de risco moderado ou aceitável.

Estes resultados estão alinhados com outro estudo existente na literatura com uma empresa do mesmo ramo de atividade. A autora Regina Vinhas (2019), no âmbito de uma investigação com o propósito de diagnosticar as condições psicossociais de trabalho nas Águas do Algarve, também constatou um padrão de satisfação e bem-estar para a globalidade dos trabalhadores, com a maioria das dimensões de risco psicossocial a revelarem um nível de exposição baixo. Apesar da autora não ter realizado uma avaliação de riscos, o seu diagnóstico captou perceções similares às que se encontrou no serviço atendimento ao público da empresa municipal de águas que se estudou.

Mesmo os resultados sendo favoráveis, isto não quer dizer que as condições psicossociais de trabalho fossem perfeitas, porque se detetou domínios que exigem intervenção. Como evidenciado anteriormente, a maior preocupação está no grau de precariedade laboral registado, com diversos fatores de risco com incidência inaceitável. Circunstância que se deve às práticas incipientes de SST naquele serviço municipal em concreto, mas que está em linha com o que se vai sucedendo no país, com a prevalência de uma fraca cultura de segurança no trabalho na sociedade portuguesa (Neto, 2019). Os dados revelaram um incumprimento de ações básicas de SST previstas nas legislações laborais nacionais e europeias em vigor, em particular no que diz respeito à avaliação e comunicação de riscos e informação/formação de segurança, tal como prescreve o regime jurídico geral de SST (Lei

n.º 102/2009, com a alteração dada pela Lei n.º 3/2014) e o próprio Código do Trabalho de Portugal (Lei n.º 7/2009 e subsequentes alterações).

O nível de stress apurado foi moderado, mas com parâmetros, como os seguintes, a apresentarem incidências elevadas: “Sinto-me irritada com a deficiência na divulgação de informações sobre as decisões organizacionais” e “As baixas perspetivas de crescimento na carreira deixam-me angustiado/a”. Cenário que confirma a ideia vinculada por Carrera (2011), que fontes potenciadoras de stress podem advir das práticas de gestão das instituições. Esse mesmo autor, num estudo, realizado num grupo de assistentes sociais, constatou que o atendimento ao público, a sobrecarga de trabalho e as atividades de direção da instituição estavam como principais causas do stress revelados pelos assistentes. Os testemunhos compilados por Carrera (2011) revelam que as pessoas sentem ainda mais stress com o acumular de situações e com a ausência de respostas institucionais para os problemas que relatam. O que sinaliza a necessidade de uma das esferas de intervenção sobre este tipo de riscos psicossociais tenha que ser direcionada para as medidas de cariz organizacional, sendo que no caso do serviço municipal estudado, as mesmas devem focalizar ações de organização do trabalho, comunicação institucional e gestão de carreiras.

Relativamente à sintomatologia de *burnout* complementar ao stress, conclui-se que, tanto os trabalhadores do *FrontOffice* como o *BackOffice*, revelam níveis elevados de realização pessoal, moderados de exaustão profissional e baixos de despersonalização e cinismo face às funções desempenhadas. Tendo presente que a exaustão emocional caracteriza-se por um esgotar progressivo da energia emocional e física (Maslach & Leiter, 1997), a despersonalização por um distanciamento afetivo ou indiferença emocional em relação ao trabalho e aos destinatários da sua atuação (ex: clientes) e a falta de realização profissional e pessoal exprime uma diminuição dos sentimentos de competência e de prazer associados ao desempenho de uma atividade profissional (Maroco & Tecedero, 2009), pode-se concluir por um panorama de exposição favorável nesses dois grupos. De acordo com Silva e Neto (2018), esta sintomatologia é perspetivada como uma variável contínua cujos níveis de frequência e intensidade de sentimentos variam desde níveis mais elevados a níveis baixos. No caso destes profissionais, a propensão atual de desenvolvimento da síndrome de *burnout* é baixa, porque apesar do nível de stress e de exaustão emocional ser moderado, não se verifica despersonalização e desmotivação profissional. Estes resultados também estão em linha com os apurados por Vinhas (2019) no seu estudo, em que a autora obteve um grau de comprometimento positivo e uma baixa propensão para o desenvolvimento de *burnout* na empresa de águas e saneamento que diagnosticou.

No que se refere às estratégias de *coping*, prevalece, nos dois grupos, as estratégias focadas na resolução dos problemas, sendo a forma mais *salutogénica* de lidar com as situações stressantes, já que pode evitar recorrências. Mesmo que diversos autores defendam que uma estratégia de *coping* não deva ser considerada boa ou má (Lazarus & Folkman, 1984, citados por Igreja, 2012), porque todas cumprem a sua missão na forma como se lidam com os *stressores*, nem todas têm a mesma eficácia na irradicação do problema na fonte ou na prevenção de reincidências. Por isso, é que se considera o foco na resolução como a forma mais positiva de *coping* a longo termo (Neto, 2019). Nesse sentido, também merece destaque que se denota, tanto no *FrontOffice* como no *BackOffice*, o recurso, com alguma frequência, ao evitamento, isto é, à tentativa de desconsiderar ou ignorar os *stressores*, na expectativa que os problemas passem ou se resolvam por si. Esta disposição já pode não ser tão positiva a médio prazo, porque, se no momento em que acontecem as situações, pode ser útil, retirando-se o foco da tensão existente, depois, numa perspetiva temporal mais larga, pode não ser solução, podendo mesmo contribuir para o agravamento da situação. Por isso, poderá ser relevante

aprofundar-se o estudo destas práticas, para se perceber como estão a ser usadas e no sentido de se perspetivar eventuais efeitos futuros negativos.

Face a toda esta conjugação de resultados obtidos, foi listado um conjunto de medidas que se considera úteis para melhorar as condições de trabalho. Mesmo que o cenário psicossocial seja positivo, existem riscos com incidência elevada e inaceitável, por isso, devem controlados. Como prioritários devem estar a realização de uma avaliação de riscos global ao serviço de atendimento ao público e a respetiva comunicação dos riscos aos trabalhadores. Depois, deve-se fornecer formação sobre riscos psicossociais do trabalho aos dois grupos do serviço, enfatizando a dimensão da gestão do stress e *coping*. Também devem ser instituídos planos de informação e consulta, de forma a orientar e dar a conhecer a todos os trabalhadores as estratégias e ações para a área da SST. Em particular, deve-se potenciar o envolvimento dos trabalhadores aos vários níveis e a consulta dos representantes dos trabalhadores para a SST.

Como complemento a essas ações prioritárias, podem ser equacionadas medidas que tendem a contribuir para a melhoria dos ambientes psicossociais de trabalho, tais como:

- Aumentar as oportunidades de desenvolvimento de competências e conhecimentos, evitando o trabalho monótono e repetitivo, alternado com tarefas com maior relevância e responsabilidade;
- Ministrar formação a toda a cadeia hierárquica sobre liderança e gestão de conflitos, numa perspetiva de análise e valorização dos trabalhadores, contribuindo para a prevenção dos riscos psicossociais pela satisfação e motivação no trabalho;
- Criar programa de ginástica laboral focalizada, de modo a potenciar momentos de relaxamento, educação postural e diminuição dos níveis de stresse e fadiga dentro jornada de trabalho;
- Elaborar uma política e procedimento interno de combate ao assédio, conforme estipulado na Lei 73/2017;
- Instituir a prática das micro pausas, que podem ser articuladas com as atividades de ginástica laboral, para favorecer momentos de descontração e relacionamento social.

5. Conclusão

No presente estudo foi exposto um tema importante e pertinente, quer pela temática em si quer pela escassez de estudos de avaliação dos riscos psicossociais em trabalhadores em serviço de atendimento ao público. O principal objetivo passou por perceber e compreender se estes trabalhadores estavam, ou não, expostos a riscos psicossociais do trabalho, em particular ao nível da fadiga laboral, stress, exaustão profissional e precariedade laboral.

Um serviço administrativo com atendimento público tende a contemplar contextos de stress e fadiga laboral, devido à necessidade de se manter uma postura exigente de concentração e responsabilidade, mas, principalmente, devido à interação com clientes e constante enfrentamento das queixas dos mesmos. Estes fatores tornam-se mais acentuados nos casos em que existe atendimento ao público centrado da receção de reclamações gerais, falhas no abastecimento e até mesmo nos incumprimentos de pagamento pelo serviço de fornecimento de água e saneamento, pelo que as avaliações de risco devem ser realizadas regularmente, de modo a se perceber/registar tendências de alteração psicológica e social que pode estar a afetar o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. De certa forma, este estudo, vai ao encontro desta realidade, com a realização deste exercício de avaliação de riscos psicossociais obteve-se um retrato do contexto e da qualidade do ambiente psicossocial de trabalho existente.

O procedimento metodológico aplicado demonstrou-se bastante coerente e completo, favorecendo resultados consistentes e devidamente estruturados. Com a aplicação do Método Simples para Avaliação de Riscos Psicossociais do Trabalho (Neto, 2016), e procedimentos de análise

associados, pode-se concluir pela existência de condições psicossociais de trabalho favoráveis, com a maioria dos fatores de risco abordados a apresentarem um nível de risco moderado (50%) ou aceitável (30%). Todavia, também se registaram fatores com nível de risco elevado (8%) ou inaceitável (12%), daí se terem listado um conjunto de medidas de intervenção prioritárias, maioritariamente focadas no reforço das atividades de SST nesse serviço municipal.

O estudo realizado demonstrou a extrema importância da avaliação dos riscos psicossociais, bem como a prevenção dos efeitos da exposição aos mesmos na saúde dos trabalhadores. O local de trabalho é um fator importante, pois é onde os trabalhadores passam muito tempo ao longo da sua vida. Se este for adequado, vai contribuir para garantir a sua qualidade de vida em geral. Ao se conhecer a realidade destes trabalhadores e ao se propor medidas para corrigir o que estava menos bem, além de melhorar as condições de trabalho contribui para que estes fiquem mais satisfeitos e com maior autoestima.

Qualquer organização deverá ter como estratégia crucial a prevenção de riscos e a garantia da segurança e saúde dos seus trabalhadores, porque sem recursos humanos saudáveis dificilmente os objetivos organizacionais são atingidos. É necessário apostar na SST, fornecendo aos trabalhadores boas condições psicossociais de trabalho para se fomentar a satisfação e os bem desempenhos laborais. Foi com essa ambição que se desenvolveu o presente estudo e se termina o mesmo com a noção de que se forneceu um contributo pertinente para esse propósito.

6. Referências bibliográficas

- Ahsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Stockholm: University of Stockholm. Retirado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- EU-OSHA - Agência europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (2021). *Riscos psicossociais e stresse no trabalho*. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress>
- Alves, M., & Oliveira, E. (2008). O efeito do desemprego no stress e coping dos professores do 2º ciclo. *Psicologia, Saúde e Doenças*, 9 (2), 335-347.
- Amorim, A. & Neto, H.V (2019). Riscos Psicossociais na atividade de formador de uma escola profissional. *Cesqua – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, 67-89, <https://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/37>
- Cardoso, A. (2020). *A Precariedade Laboral e as Novas Formas de Trabalho: Impacto no Individuo e nas organizações*. Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, Universidade do Minho, Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/69978/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Ana%20Isabel%20Marques%20Cardoso.pdf>.
- Chagas, D. (2016). Fadiga no trabalho: fatores e consequências. *Safemed – O Blog de Segurança e Saúde no Trabalho*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/309619463_Fadiga_no_trabalho_fatores_e_consequencias
- Costa, P. & Neto, H.V (2020). Avaliação de riscos psicossociais do trabalho numa instituição particular de solidariedade social. *Cesqua – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, 178-199. <https://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/52>.
- Cunha, S. & Neto, H.V. (2019). Condições psicossociais de trabalho em profissionais de saúde de uma Unidade de Cuidados Continuados. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, 110-131. <https://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/39>
- Dijk, F. & Swaen, G. (2003). *Fatigue at work*. Disponível em: https://oem.bmj.com/content/oemed/60/suppl_1/i1.full.pdf
- Hilton, M. & Whiteford, H. (2010). Interacting with the public as a risk factor for employee psychological distress. *BMC Public Health*, 10(435). Doi: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-435>

- Igreja, C. (2012). Gestão do stress e estratégias de coping: Quando o stress deixa de ser um problema. Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, ISCTE Business School, Lisboa: ISCTE.
- Maslach, C. & Leiter, M.P. (1997). *The Truth about Burnout*, New York: Jossey-Bass.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. *Annual Review of Psychology*. Vol. 52. 397-422. Doi: <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- Maroco, J., & Tecedeiro, M. (2009) Inventário de Burnout de Maslach para estudantes portugueses. *Psicologia, Saúde & Doenças*, 10, 227-235.
- Miguel, V., Vara, N., & Queirós, C. (2014). Satisfação com o Trabalho como Preditos do Burnout em Bombeiros Assalariados. *Internacional Journal on Working Conditions*. N.º 8, 98-113. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/77620/2/96270.pdf>
- Miranda, C. (2011). *Stress ocupacional, burnout e suporte social nos profissionais de saúde mental*. Dissertação de Mestrado. Braga: UCP. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.14/8796>
- Neto, H.V. (2015). Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *Internacional Journal on Working Conditions*. No. 9, 1-21. http://www.ricot.com.pt/artigos/1/IJWC.9_HVN.p.1-21.pdf
- Neto, H.V. (2016). Questionário sobre Stresse e Exaustão Profissional. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA.
- Neto, H.V. (2018). *Sebenta Pedagógica de Anatomofisiologia Dinâmica*. V. N. Gaia: ISLA.
- Neto, H.V. (2019). *Sebenta Pedagógica de Psicossociologia do Trabalho*. V. N. Gaia: ISLA.
- Neto, H.V. (2022). Assessment of Psychosocial Risks at Work in Staff of Clothing Stores. In: P. M. Arezes et al. (eds.), *Occupational and Environmental Safety and Health IV*, Studies in Systems, Decision and Control, vol 449. pp 333-342, Springer, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-12547-8>
- Pereira, I. & Queirós, C. (2016). Coping em trabalhadores e estudantes: análise fatorial exploratória do Coping Inventory for Stressful Situations. *International Journal on Working Conditions*, 11, 68-88.
- Ramos, F. (1999). *El síndrome de burnout*. Madrid: UNED FUE
- República de Portugal (2009). Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*, Série I, n.º 176, 6167-6192.
- República de Portugal (2014). Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro - Altera a Lei 102/2009, referente ao Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*, Série I, n.º 19, 554-591.
- Sá, S. (2020). *Burnout na classe dos enfermeiros o estudo de caso do IPOCFG, E.P.E.*. Relatório de estágio do Mestrado em Administração Público-Privada, Universidade de Coimbra. Disponível em <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/92697/1/Relat%C3%B3rio%20de%20est%C3%A1gio%20-%20MAPP%20-%20Oficial.pdf>
- Santos, A. (2019). Precariedade Laboral. *Interior do Avesso*. Disponível em: <https://interiordoavesso.pt/albano-santos/precariedade-laboral/>.
- Santos, R. & Correia, A. (2016). Burnout: Um estudo em profissionais de saúde. *Desafios para a Gestão de Recursos Humanos no séc. XXI: Tendência, estratégias e Práticas – VI Conferência de Investigação e Intervenção em Recursos Humanos*, Instituto Politécnico de Setúbal. <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/23229/1/Santos%20%26%20Correia.pdf>.
- Silva, N. & Neto, H.V. (2018). Nível de stresse, exaustão profissional e coping em profissionais de enfermagem num serviço de cuidados paliativos em situações agudas, *International Journal on Working Conditions*, No. 15, 96-112.
- Silveira, A. (2020). *Avaliação e Controlo de Riscos*. Sebenta de Apoio à Unidade Curricular de Avaliação e Controlo de Riscos. V. N. Gaia: ISLA.
- Soares, A. & Neto, H.V. (2019). Exposição a riscos psicossociais numa amostra de trabalhadores de um Município. *Internacional Journal on Working Conditions*. No. 17, 43-68. Doi: <https://doi.org/10.25762/8nyh-7z03>

- Vinhas, R. (2019). *Diagnóstico e análise de riscos psicossociais: Estudo de caso numa empresa de abastecimento de água e saneamento*. Dissertação de Mestrado em Segurança e Saúde no Trabalho na Universidade do Algarve. Disponível em: https://sapiencia.ualg.pt/bitstream/10400.1/15047/1/Tese%20Projeto_Finalissima_Regina%20Vinhas_09_2019.pdf
- Vivian, J. & Neto, H.V. (2021). Condições psicossociais de trabalho percebidas numa empresa industrial. *Cesqua - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No. 4, 1-19. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6984942>